

JANUBIY OROLBO'YI XUDUDI TOSH ASRI TURAR-JOYLARINING ARXEOLOGIK JIHATIDAN O'RGANILISHI BO'YICHA BA'ZI MULOHAZALAR

Matyaqubov Toyirjon Sultanbayevich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti

Ijtimoiy – Iqtisodiy fanlar fakulteti

Tarix kafedrası o'qituvchisi.

E-mail: minorgroup064@gmail.com

Tel: +998(97) 091-78-48

Orcid: 0009-0003-3991-0108

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17838962>

Annotatsiya. Maqolada Janubiy Orolbo'yi xududi tosh asri turar-joylarining arxeologik jihatidan o'rganilishi bo'yicha ba'zi mulohazalar keltirilgan bo'lib, hudud tarixini o'rganish bo'yicha ko'plab arxeologik izlanishlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlar orqali mintaqaning tarixiy rivojlanishi, tosh asri jamiyatining ijtimoiy tuzilishi va ekologik sharoitlari haqida yangi bilimlar olish imkoniyati yaratiladi. Maqola, shuningdek, arxeologik izlanishlarning ahamiyatini va ularni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni ham muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: Janbos-4, Norinjon, Tuproqqal'a, Qizilqal'a, Eresqal'a, Ayoqzqala 1,2,3, Qizilqala.

Abstract: The article presents some considerations on the archaeological study of Stone Age settlements in the South Aral Sea region, and many archaeological studies have been conducted to study the history of the region. These studies provide an opportunity to gain new knowledge about the historical development of the region, the social structure and ecological conditions of Stone Age society. The article also discusses the importance of archaeological research and the strategies necessary for its development.

Key words: Janbos-4, Narinjon, Tuproqqala, Qizilqala, Eresqala, Ayoqzqala 1,2,3, Qizilqala.

KIRISH (INTRODUCTION).

Bilamizki, O'zbekiston xududi geomorfologik tuzilishi tog'li va tekislik qismlardan iborat bo'lib, ularning geografik muhiti, tabiiy manbalari, aholining joylashishi, daryolarning joylashishi bir-biriga mos kelmasligi kartografiyada yaqqol aks etgan.

Xorazm ekspeditsiyasi Yonboshqala balandligi atrofida ibtidoiy ovchilarning № 4-manzilgohi o'rganilgandan keyin ibtidoiy jamoa tuzumi neolit davri kartografiyasi tashkil topgan. Janbos-4 manzilgohi joylashishi sharqiy tomon kengayish imkoniyat yo'q, chunki Qizilqum balandlik to'sqinlik qiladi. Darhaqiqat g'arbiy tomon kartografik manzarani tasvir qilish mumkin, bunga geografik kenglik imkoniyat yaratgan.

Janbos-4 manzilgohi urug' jamoalarining qo'shni xududlarga yoyilishi axoli sonining oshishiga bog'liq bo'lgan, bu tarix taqozasi bilan bog'liq.

Mazkur kartografiyada tasvirlangan tarixiy - geografik xududlarda qadimdan odamzot o'rnashib, iqtisodiy va madaniy munosabatlar markaziga aylantirganligi geomorfologik, geografik ma'lumotlar va arxeologik izlanishlar natijalaridan ma'lum. SHunday o'ziga xos xududlardan biri vatanimizning shimoli-g'arbiy, Qizilqum va Qoraqum saxrosi o'rtasida joylashgan Xorazm vohasi "yozma manbalarda Xvarizam" etnotoponomikasi bilan qayd qilingan bu afsonaviy o'lka xududi orqali yo'nalgan aloqa yo'li Dashti qipchoq, Janubiy Ural, Volgabo'yi, Kavkaz va Qora dengiz sohillariga borib tutashgan. Yunon asarlarida, xususan

Gerodot ma'lumotiga ko'ra, Xorasmiylar ahamoniylarga (Soliq boshqaruv tizimida) soliq majburiyatini bajarganlar“ deb qayd qilgan [9].

SHu munosabat bilan Axamoniylar tomonidan bosib olingan xudud geografik kartografiyasi quyidagi manzarada bo'lgan.

S.P.Tolstov xulosasiga ko'ra, ahamoniylar imperiyasi tarkibiga kirgan Xorazm o'ng va so' l xududi Orol dengizi janubiy xududi XVI satraplikka kirgan (Bunga Orolbo'yi sharqiy tekisligi, Amudaryo quyi xavzasi, Oqchadaryo xavzasi, Sariqamishbuyi g'arbiy qismi kirgan. Orol dengizi shimoli-g'arbiy qismi Xorazm ta'sirida (mil.avv. IV asr) [23].

ADABIYOTLAR TAHLILI (LITERATURE ANALYSIS).

Xorazm ekspeditsiya xodimlarini Uzboy, Sariqamishbo'yi havzasi, Quyi Amudaryo xavzasi xamda SHarqiy Sirdaryo tekisligida ajdodlarimizning hayot va ijod uyg'unligi natijalari bo'lgan ibtidoiy kulbalarda keng qamrovli ravishda olib borgan arxeologik izlanishlar natijalarini ilmiy taxlilini qamrab olgan adabiyotlarda qayd qilingan ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy taxlil asosida ko'plab ilmiy qarashlarni bilib olishimiz mumkin.

Janubiy Orolbo'yi xududi tosh asri turar-joylarining arxeologik jihatidan o'rganilishi mavzusini tadqiq qilish jarayonida Tolstov S.P.[24], Kun A.L.[18], Terenojkin A.I. [22], Itina M.A. [16], Vinogradov A.V. [8], Bijanov E.B. [5] kabi ko'plab olimlarning ilmiy izlanishlariga murojaat qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR (DISCUSSION AND RESULTS)

XVI asr oxirida XV asr boshlarida Evropa sharqida Moskva atrofida birlashgan rus davlati Astraxan, Qozon va Sibir davlatlarini bosib olgandan keyin, o'zbek xonliklari bilan iqtisodiy aloqalarni olib borish maqsadida o'z vakillarini borishni boshlab yuborgan. Ayniqsa Astraxan va Bulg'or shaxarlarida Xorazm savdogarlari o'z mahsulotlari, ular saqlanadigan savdo markazlari faoliyat olib borgan. Bu esa Xiva xonligi va Rus davlati bilan iqtisodiy munosabatlarni olib borilishini yanada tezlashtirgan [10].

Xorazm vohasi axolisi eng qadimdan boshlab, kundalik faoliyatida olib borgan bunyodkorlik natijalarini tarixi uzun. Ayniqsa bu masallarga rus davlati Xorazm vohasiga katta e'tibor berib, Bo'ri toifasidagi vakillarini muntazam yuborib turgan.

M.V.Fexner asarida qayd qilinishicha, XVI asrda rus davlatining Xiva, Buxoro davlatlari bilan savdo aloqalari rivojlanishi yuksak darajada bo'lganligi, bunda G'arb mahsulotlariga qaraganda SHarq mollari ko'p bo'lgan[25]. XVII asrdan boshlab, Rossiya o'zbek xonliklari (Xiva, Buxoro, Qo'qon) elchilik va savdo munosabatlari faollashdi. Xususan, XVIII asrda Rossiyani Orenburg, Petropovlovsk, Buxtor Minel qal'alarida savdo markazlari paydo bo'lgan. S.V.Jukovskiy, N.Zaselovlarida rus davlati bilan Xiva xonligi o'rtasida elchilik munosabatlari tarixiga oid ma'lumotlar keng [12]. N.Veselovskiy o'zbek xonliklari va Rossiya o'rtasida savdo aloqalari rivojlantirishda xukmdorlar tashabbus ko'rsatganlar deb qayd qilgan [7].

XVIII asr birinchi yarmi nashrlarida Rossiya-Xiva o'rtasida savdo munosabatlarida rus davlati manfaatlariga to'la bo'ysundirildi xamda diplomatik munosabatlarda o'zgarishlar yuz bergan. Diplomatik munosabatlar mazmunini o'zbek xonliklarni tarkibiga qo'shib olish o'rin olgan edi. SHu maqsadda Petr-1 tomonidan Bekovich-CHerkasskiy ekspeditsiyasi Xiva xonligiga xarbiy ekspeditsiyasi yuborilgan edi. Ekspeditsiya oldiga qo'yilgan vazifa bajarilgan emas. Xatto, 1839 yilda General Perovskiyning Xivaga qarshi xarbiy yurishi Xiva xonligiga surbetlarcha olib borilgan, lekin halokatga uchraganini eslash lozim. Rossiya davlati 1865 yilgacha o'zbek xonliklariga xarbiy xarakatlar olib borish imkoniyatga ega bo'lmagan,

Rossiyaning asosiy e'tibori Qora dengiz atroflariga ega bo'lish bo'lgan. "SHarq masalasida" Rossiya mag'lubiyatga uchragandan keyin xududni Qozog'iston keng yaylov va o'zbek xonliklari (Xiva va Qo'qon xonliklari) qarshi urushga tayyorgarlik harakatlarini boshlab yuborgan. 1731 yilda Kichik Juz, 1731-1740 yillarda O'rta Juz Qozoq aholisi Rossiya tobeligini ixtiyoriy qo'shilganidan keyin, uning chegaralari Xiva va Qo'qon xonliklari xududlariga tutashib ketgan. 1865 yildan boshlab, Rossiya Qo'qon xonligi, keyinchalik Buxoro amirligi va 1873 yil 12 avgustda Xiva xonligi tobe qilingan edi [13]. Xiva xonligi bosib olingandan keyin Rossiya qadimdan sernam va serunum, xududdan foydalanishi, er osti boyliklarini qidirib topish, qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish uchun turli kasb egalari kelishini boshlab, uchlari soha bilimni davom ettirdilar. Bu masalada A.L.Kun tashabbuskor bo'ldi. SHu maqsadda uning ikki asari chop qilingan bo'lib, unda Xorazm vohasi aholisi yaratgan madaniyat "Dajla va frot" tsivilizatsiyasi bilan tengdosh deb" qayd qilganida haq edi [18].

N.I.Veselovskiy (SHarqshunos olim) Xiva xonligi qadimgi aholi Baqtriya madaniyatiga qorindosh, qadimgi Baqtriya madaniyatidan kelib chiqishi ehtimoldan xoli emas" degan xulosasiga qo'shilish joiz. (1997 yilda Xiva shaxrining 2500 yilligini xalqaro miqyosda keng nishonlangan edi). XIX asr 70 yillaridan boshlab Evropada E.Zaxau, V.Tomashek, I.Markvart asarlarida Avesto, ahamon, yunon, arab manbalarda Xorazm vohasi aholisini moddiy va ma'naviy madaniyati tarixiga oid ma'lumotlarni asos qilib olib, zardushtiylik dini urf-odatlarini, Xorazm aholisi qadimgi yozuvi masalalariga e'tibor berilgan [1]. Tadqiqotchilar Xorazm vohasiga kelmaganlar, ularning asarlaridagi ma'lumotlar g'arb Evropada Xorazm vohasi qadimgi davr tarixshunosligi fanining vujudga kelishiga zamin bo'lgan, bu esa Rossiya SHarqshunos mutaxassislar asarlarida voha tarixshunosligi davom ettiriladi [15]. 1873 yildan boshlab, Rossiyadan Xiva xonligi tarixini mukammal o'rganish maqsadida turli toifada pastga ega bo'lganlar yuborilishi odat tusiga aylangan. Misol tariqasida A.V.Kaulbars Xiva xonligi harbiy jihatini o'rganish jarayonida CHilpiq va Sulton Uvays tog'ini Amudaryo sohili xududiga ulangan Qoratog' tizimida joylashgan Gaurqal'a mudofaa inshootlar saqlanib qolishi to'g'risida xulosalarini izoh qilgan [17].

SHarqshunos olim A.L.Kun asarida Norinjon, Tuproqqal'a, Qizilqal'alarni joylashishi, mudofaa devor va burjlari to'g'risida qayd qilgan [19]. M.N.Bogdakov Xiva xonligi xududi geografik manzarasini tasvir qilgan Flora va Faunasiga oid qimmatli mulohazalarni asarida izoh qilganligi diqqatga sazovor [6]. M.I.Ivanin Ayoqqal'a, Dumanqal'a, Katta Guldursun yodgorliklarini saqlanib qolgan mudofaa devor va burjlari, shinaklarning joylashish xolati to'g'risida ma'lumotlar asarlarda o'rin olgan bo'lsa, N.Barbot de Marni asarida esa, YAmuqqala, A.E.Rossikova Janpiqqala-yirik inshoot, mudofaa burjlarga ega ekanligi Gaurqal'a va CHilpiq, yodgorliklari to'g'risida sayoxat xotiralarini aks ettirgan, A.I.Gerasimovskiy Katta Guldursun, Qizilqala, A.I.Gerasimovskiy Katta Guldursun, Qizilqala, N.A. Dimo esa Eresqal'a, Ayoqqala 1,2,3, Qizilqalalar to'rt tomonini o'rab olgan mudofaa inshootlari haqida keng ma'lumotlarni asarlarida qoldirganlar [14]. N.A.Dimo Amudaryo havzasi xududi geomorfologiyasini tekshirish mobaynida Eresqal'a, Ayoqqal'a 1,2,3, Qizilqalalar mudofaa inshootlari to'g'risida izohni asarida qayd qilgan [11].

Rus tadqiqotchilari asarlarida qayd qilingan ma'lumotlar ajdodlarimizning asrlar davomida saqlanib qolgan qal'alar to'g'risida tarixiy ma'lumotlar ushbu bandi yoritishga hizmat qiladi, lekin asarlarni asosiy mohiyati Rossiya manfaatlariga hizmat qilganini alohida qayd qilish joiz. XX asr 20 yillari oxirigacha Xorazm vohasi axoli turar-joylari to'g'risida

tadqiqotchilar asarlarida ma'lumotlar uchramaydi. Xatto 1895 yilda tashkil etilgan Turkiston arxeologiya havaskorlari to'garagining tashkil etilishi vatanimiz xududida axoli tomonidan yodgorliklarni ro'yxatga olish, noyob manbalarni o'rganish vazifasini bajarish asosiy vazifasi bo'lgan, arxeologik yodgorliklarda qazishma ishlarini olib borishiga iqtisodiy masalasi imkon bermagan [21]. Xiva xonligi xukmdori Abulg'ozil Baxodirxon asarlarida Xiva, Hazarasp, Devkesgvan, Kat, Mang'it kabi qal'alar to'g'risida tarixiy ma'lumotlar qoldirgan [3]. Munis, Ogahiy, Bayoniy xonligi bekligida axoli markazlari haqida tarixnavislik fanini rivojlantirganlar [20]. Bayoniy Mang'it qal'asida rus qo'shinlari 1500 axoli a'zosini qirg'in qilganini qayd qilgan [4]. SHu tariqa mahalliy tarixchilar xonlik tarixshunosligini yangi ma'lumotlar bilan boyitilgan.

Rus qo'shinlari qo'mondoni qo'lida Xiva xonligi xaritasida qayd qilingan axoli punktlari orqali Xivaga etib kelgan. (Kaufman Toshkent orqali-Xazarasp, Verevning esa Mang'itorqali- Xiva oralig'i qayd qilingan kartografiyaga ega bo'lganlar.

Ta'kidlash kerak bo'ladiki XX asr 20 yillar oxirigacha nashrlarda Xiva xonligi tarixiy uning turli bosqichlarida xo'jalik-ishlab chiqarish vazifasini bajargan turar-joylar to'g'risida ma'lumotlar ajdodlarimizning bosib o'tgan tarixiy tajribasini yoritishga xizmat qilib, bu soxada dastlabki qadamlarning ilk qadamlari bo'lganligi bir qator ilmiy maqsad yo'nalishlarini belgilab olgan turli atamada arxeologik guruhlarining tashkil etilishiga olib kelingan. SHunday arxeologik guruhlar A.YU.YAkubovskiy boshchiligida ekspeditsiya XX asr 20 yili oxirida Ko'xna Urganch va Mizdahqonda ilk qazishma ishlari olib borilib, milodiy VIII asrlarga oid manbalar olingan [26]. 1934 yilda M.V.Voevodskiy Turkmaniston Respublikasi Toshhavuz viloyati Taxta tumani xududida joylashgan Zamaxshar (Zmuxshir) yodgorligida qisman qazishma ishlarni olib borishi munosabati bilan o'rta asrga oid kulolchilik ashyolarini olishga muvassar bo'lgan [2]. A.I. Terenojkin 1937 yilda Turtkul va Beruniy xududlarida (hozirgi vaqtda Ellikqala tumani jalb qilinadi). Arxeologik qidiruv ishlarini olib borib, arxeologik yodgorliklarni, jumladan, Burliqala, Ayazqala, Qirqqizqala, Kemirkala, Kosh-Porsan Kavodkala, Kizilkala, Uykala, Jildikkala, Janboskala, Bazarkala, Berkutkala, Toshkala, Narindjan, Dumanqala, Qumbasganqala, Ulli-Guldursun, Pilqala, Kichik Guldursun, Adaexliqala, Eres qalalarni xaritaga joylashtirgan, Teshiqqala va Burgutqala arkda qazishma ishlari olib borilgan[22]. Tadqiqotchilar asarlarida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlar vo'ha axolisi tarixini o'rganishning dastlabki qadamlari edi. Bu esa o'z navbatida Xorazm vohasida saqlanib qolgan yodgorliklarni o'rganishni muntazam olib borishni taqozo etadi.

Yuqorida qayd qilingan adabiyotlarda axoli turar-joylari to'g'risida tarixiy ma'lumotlar Xorazm arxeologiya ekspeditsiyasi tashkil qilinishiga zamin bo'ldi. S.P.Tolstov rahbarligida Xorazm ekspeditsiyasi tashkil etilishiga adabiyotlarda qayd qilingan tarixiy ma'lumotlar xamda tadqiqotchi Xorazm vohasida bo'lib, axoli turar-joylari joylashishidan xabardor bo'lgan [16]. Xorazm ekspeditsiyasi 1937-1940 yillarida Uzboy, Sariqamishbo'yi, Quyi Amudaryo va Sirdaryo quy havzasi va o'rta qismida arxeologik qidiruv ishini keng qamrovli olib borganligi bois, tarixiy davrning bosqichlariga oid axoli turar-joylar ro'yxatga oldi, ularning joylashish kartografiyasini keng ilmiy jamoatchilik e'tiboriga xavola qilgan [24].

Ta'kidlash kerak bo'ladiki Xorazm tekisligi suvga serob bo'lsa xam Ustyurt xududiga odamzot ilk tosh davridan o'zlashtirgan, Xorazmda esa bu jarayon kech boshlangan.

Xulosa

Yuqorida zikr qilingan ma'lumotlardan kelib chiqib quyidagi yakuniy xulosaga kelish mumkin:

-O'zbekistonning shimoli-g'arbiy xududi, Qizilqum va Qoraqum oralig'ida istiqomat qilgan ajdodlarimizning ilk amaliy faoliyati Sulton Uvays tog'ida Burli ustaxonasida kvartsit va chaqmaqtoşdan tayyorlangan tosh qurollar bo'lib, ular tosh asrining so'nggi bosqichiga oid bo'lgan. SHu munosabat bilan Burli ustaxonasi va Burli-3 manzilgohi arxeologik yodgorligi joylashishi kartografiyasi aniqlandi;

-So'nggi tosh davridan V ming yillik oxirigacha urug' jamoalari kartografiyasi manzarasi davom etgan.

-Mil.avv.V ming yillik oxiri- IV ming yillik o'rtalari Janubiy Orolbo'yi urug' jamoalari joylashtirilishi Burli-3 manzilgohi urug' jamoalarining YOnboshqala balandligi atrofini o'zlashtirishi munosabati bilan geografik kartografiyasida o'zgarishlar yuz bergan. CHunonchi, Sulton Uvays tog'i etaklari va Qizilqumni YOnboshqala balandligi xududlari kartografiyasini shakllantirish mumkin.

-Mil.avv.IV ming yillik oxiri- III ming yillik birinchi yarmida Jonbos-4 manzilgohi urug' jamoalari soni o'sganligi munosabati bilan janubiy va Oqchadaryo shimoli-sharqiy, Tuyamuyin, Dovdon irmog'i janubi-g'arbiy xududida Quyisoy balandligida o'rnashgan ovchilar va termachilar joylashgan geografik kenglik kartografiyasi vujudga kelgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sachau Ed. Zuz Geschichte und chronologie von Khwarizm //Sitzungsberichte der philosopishen, Glasse der Kais. Akademie der Wissen schatten-Wien, 1873. Tomashek W. Chorasmiga //Pauly's Real-Encyclopedie der klassissheh Altertums-Wissenshati-Stutgat, 1894. BD-3P.2406. Marguart L. Untersuhugen zur Geschichte von Eran-Gottingeh. 1896. 258 c.]
2. Voyevodsky M.A. Summary Report af a Khwarizm Expedition. Bull. Amer, Inst. Aor. Iran. Art and Arch. 1938. № 3-C 235-245.
3. Абулғози Баходирхон (Абулғозий)-Тошкент "Чўлпон" 1992-188 с.
4. Баёний Мухаммад Юсуф. Шажарайи Хоразмшохий /Мерос тўплами-Тошкент, Камалак, 1991-Б. 179.
5. Бижанов Е.Б. Неолитические памятники юго-Восточного Устюрта //Древняя и средневековая культура юго-восточного Устюрта-Ташкент, Фан, 1978-С 18-79.
6. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент.:1881-С 53-54.
7. Веселовский Н.И. Прием в России и отпуск среднеазиатских послов в XVI и XVIII столетиях-СПб, 1884-С-11.
8. Виноградов А.В. Неолитические памятники Хорезма-М.:Наука, 1968. № 8-С. 1001-101.
9. Геродот. История. В девяти книгах //Перевод с древнегреческого и комментарии Г.А.Стратановского-Л.:Наука, 1972-Кн. III.93-Кн 1. 215.
10. Гряков Б.Д, Якубовский А.Ю. Олтин Ўрда ва унинг кулаши.-Тошкент, 1956-С. 13-17.
11. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне в Амударьи // Ежегодные отдела земельных улучшений за 1913 г. Часть СПб-1914 4- № 2 С 212-237.
12. Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. Санкт Петербург 1915-210 с. С. 2-11. Заселов Н. Посольство в Хиву и Бухару полковника Игнатъева в 1858 г «Русский вестник» 1871, Т. 91, 92-С. 421.

13. Зияев Х.Э. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлиги қарши кураши-Ташкент, Шарқ-1998. 480 б.
14. Иванин М.И. Хива и реки Амударьи //СПб, 1873-С. 37-39. Барбот Де Марни Н.П. О геологических и исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО-СПб, 1875. Т.9. Вып 6-С 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро Александровска до Нукуса //Исторический вестник-СПб, 1902. Т.28-С. 641-643. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник.СПб, 1909. С. 971-973.
15. Иностранцев И.А. О древнеиранских погребальных обычаях и постройках //Журнал Министерства Народного просвещения-СПб, 1909. Новая Серия. Вып XX-С. 95-121.
16. Итина М.А. Хорезмская экспедиция-основные итоги и перспективы исследования //Культура и искусство Древнего Хорезма-М.:ИВЛ-Наука 1981-С 4-16.
17. Каульбарс А.В. Низовья Амударьи, описанные по собственным исследованиям в 1873 //Записки Русского географического общества-СПб, 1881 т.9-С. 31-32.
18. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876, Вып- IV-С 237.
19. Кун А.Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 г /ЗИРГО-СПб, 1874. Т.Х-С 17-58. Ёша муаллиф. Культура оазиса Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края. 1876. Вып IV- С. 250-275.
20. Мунис Ш, Фирдавс ул-иқбол //қўлёзма ЎЗ р ФА ШИ- № 821/1-258 варақ. Огаҳий Риёз уд-давла /Қўлёзма Узр ФА ШИ № 821 / II -117 варақ. Муниров Қ. Хоразмда тарихнавислик (XVII-XX аср бошлари.-Ташкент,:Ғафур Ғулом. 2002 Б. 52. Огаҳий.Шоҳиди-Л-Иқбол (Иқбол шаҳодати)-Тошкент “Муҳаррир” 2009. Б. 336.
21. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабря 1895 г-Ташкент, 1895-С 4-5.
22. Тереножкин А.И. Археологические разведки в Хорезме //СА - М.: Наука 1940 Вып VI. - С 169.
23. Толстов С.П. По следам древне Хорезмийской цивилизации- М-Л, Наука, 1948-С 101 Карта-1.
24. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии Наук СССР (1945-1948 гг) //ТрХАЭЭ-М:Наука 1952..
25. Фихнер М.В. Торговля русского государство , со странами Востока в XVI в-М, 1962-С. 3-5.
26. Якубовский Ю.А. Развалины Ургенча //ИГАИМК-Лен-д, 1930. Вып-2. Т. VI- С 5-48. Ёша муаллиф. Городище Миздахкан /ЗКВ-Л, 1930. Т. V- С 551-581.